

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Derecho Internacional
Docente: Dave Alexander

Evidencia 2
Los sujetos del derecho internacional

Equipo
Álvarez Aguilar Nallely Suzett 2114119
Elizondo Barrientos Alexa Sofia 2113559
García Martínez Isis Carolina 2091348
García Martínez Yaresi Guadalupe 2109783
Salinas Jaramillo Yllen Alessandra 2016713

Diaz Carrales María Regina

28 de febrero del 2026

Monterrey, Nuevo León, Mexico.

El 28 de febrero de 2026, la Embajada de México en Israel emitió un aviso dirigido a los mexicanos que se encuentran en ese país para que refuercen sus medidas de precaución ante el aumento de tensiones en Medio Oriente. Se recomendó actualizar contactos, planear posibles rutas de salida, mantener comunicación con familiares y evitar zonas de riesgo. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores sugirió posponer viajes no esenciales a Israel e Irán y registrarse en el sistema correspondiente.

Este hecho puede analizarse desde el Derecho Internacional como un ejemplo del papel central del Estado soberano, conforme a los criterios establecidos en la Convención de Montevideo: población, territorio, gobierno y capacidad de relacionarse internacionalmente. La existencia de la embajada demuestra esa capacidad jurídica.

La actuación mexicana respeta la soberanía de Israel y el principio de no intervención previsto en la Carta de las Naciones Unidas, ya que no implica injerencia, sino recomendaciones preventivas. Además, refleja la función del Estado de proteger a sus nacionales en el extranjero mediante medidas consulares.

El caso también muestra que los individuos son titulares de derechos como la vida, la seguridad y la asistencia consular, dentro de un sistema internacional donde participan tanto los Estados como las organizaciones internacionales.

Referencias

LIBROS

Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios,

R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.ª ed.). Ediciones de Laurel.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>

López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.ª ed.).

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>

López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025).

Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje

(1.ª ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

CAPÍTULOS DE LIBRO

Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos

institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la*

educación superior en México con enfoque en derechos humanos (1.^a ed., pp. 23–34).

Tirant lo

Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>

López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El

caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad

Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.^a ed., pp. 79–93). Tirant

lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>

López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes

y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje*

(1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>

López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta

de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión*

pública (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

13

López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la

perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León,

México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la

educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En

Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos (1.^a ed.,

pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. patentes: Un análisis del artículo

153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del*

comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano (1.^a ed., pp. 215–232).

Tirant lo

Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación

superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la*

educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional (1.^a ed., pp. 459–480).

Tirant

lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp.

121–140).

Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for

the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University

of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues*

(1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024).

La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de

Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la*

Agenda 2030 (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad

social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*.

Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022).

Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed.,

pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En

Ciudades de paz (1.^a ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>

ARTÍCULOS DE REVISTA

Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>

del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

15

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alternativo de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación

ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario.

Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science, 10(2), 282–292.

<https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y*

Política, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. resistencia burocrática: Los desafíos de la

gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y*

Sociedad, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la

seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las

acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica*

y *Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas

y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y*

Política, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>